

Declaraciones de los ambientalistas y de los fabricantes, sobre el empleo de los químicos nonilfenol etoxilado (NPE) y nonilfenol (NP) en la industria del fast fashion.

Las marcas deben transparentar información clara sobre las sustancias químicas que utilizan y vierten actualmente. Las personas exigen más **transparencia sobre las sustancias químicas peligrosas utilizadas para hacer su ropa y vertidas al medio ambiente**. En particular, las comunidades que viven cerca de las plantas de producción tienen derecho a saber lo que sale por las tuberías de las fábricas y llega a sus ríos.

Por cada producto de que contiene una o más sustancias peligrosas, hay una fábrica vertiendo cantidades desconocidas de dichas sustancias en el entorno local.

Las marcas implicadas deben transparentar al consumidor **qué sustancias peligrosas utilizan y vierten, y en qué cantidades**.

- Ambientalistas

Tenemos como principal objetivo lograr el **vertido cero de sustancias químicas peligrosas** de la cadena de suministro.

Buscamos constantemente procesos innovadores para un uso responsable y sostenible del agua que nos permita ser más eficientes y, a la vez, **reducir nuestro impacto medioambiental y proteger los hábitats marinos y de agua dulce**.

Este compromiso va más allá de la legislación internacional existente y necesita de la colaboración de nuestros proveedores, la industria química, científicos, investigadores, académicos, administraciones públicas y entidades no lucrativas.

- Fabricantes

Aún existen **marcas rezagadas con políticas y programas de gestión de sustancias químicas** que todavía tienen pendiente un compromiso creíble con el vertido cero.

Otras marcas parecen tener buenas intenciones, pero no lo demuestran con hechos. Y otras, no tienen ninguna política ni programa de gestión de las sustancias químicas y sin interés aparente en alcanzar el vertido cero.

Por ejemplo, el químico **nonilfenol etoxilado (NPE)** se emplea en la fabricación de prendas vendidas por las principales marcas de moda internacionales.

Durante la producción de prendas, un **porcentaje significativo de NPE se libera y se descarga en ríos, lagos y mares, donde se convierten en el químico nonilfenol (NP).**

– Ambientalistas

Se agregó el **nonilfenol etoxilado (NPE)** a la **lista de sustancias restringidas en la fabricación de prendas**. El uso y cantidad de NPE en los productos textiles siguen parcialmente los lineamientos de 'AFIRM Grupo' (grupo de gestión internacional de sustancias restringidas en las prendas de vestir y calzado).

Debido a ello, en la fabricación de prendas, el NPE puede usarse a una concentración de hasta 0.01% en peso del artículo textil, por lo que **se descarga una cantidad mínima de nonilfenol (NP) en el ambiente. No creemos causar ningún daño ambiental mediante el uso de NPE.**

– Fabricantes